

на Подолі в деяких документах названа Глібо-Борисівською¹. Відомі такі приклади і в інших містах, зокрема в Чигирині, де у заповіті місцевого жителя 1600 р. церкву Св. Петра і Павла названо Петровською². Як священника було названо люстраторам – Опанасівсько-Кирилівський чи (скоріше) Кирилівсько-Опанасівський, визначити неможливо. Наведені приклади засвідчують, що назва церкви Св. Кирила і Афанасія цілком реально могла бути скорочена до Опанасівської.

Серед 973-х храмів Київської митрополії за реєстром 1780–1783 рр. не було жодного, присвяченого Св. Афанасію чи Кирилу³. Присвята церкви Св. Афанасію є дуже рідкісною на землях колишньої Давньоруської держави. У Новгороді храм з такою назвою з'явився 1390 р. і був замінений на кам'яний 1416 р., у Торжку Новгородської землі – 1417 р. Важливо відзначити, що обидві згадані дерев'яні церкви були моровими і зведені за один день⁴. Храм “Афанасія Александрійського” існував на початку XVI ст. в Рильську⁵. Культ Св. Кирила та Афанасія Александрійських утвердився в Новгороді з кінця XII ст.⁶ Його поява у Києві має родинне коріння, оскільки хрестильне ім'я Великого князя Київського (1139–1146) Всеволода Ольговича було Кирил, а його матір'ю, за однією з гіпотез, була Феофано Музалон, “архонтисса Росии” з відомого візантійського роду, де шанували парних святих Афанасія і Кирила Александрійських⁷. Фрескові розписи південного вівтаря Кирилівської церкви підтверджують зв'язок родини князя Всеволода Ольговича з культом Св. Кирила і Афанасія Александрійських, а унікальна назва Опанасівського (Афанасіївського) храму люстрації 1552 р. підказує напрямок пошуків для атрибуції цієї церкви.

Корнієнко В. В.

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Заступник генерального директора з наукової роботи
Національний заповідник “Софія Київська”

**АМФОРА-КОРЧАГА З ГРАФІТІ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА
“СОФІЯ КИЇВСЬКА”: НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ⁸**

1985 р. побачила світ книга відомого українського вченого С. Висоцького, що стала своєрідним підсумком його багаторічних досліджень середньовічних київських графіті та вводила до наукового обігу нові матеріали, виявлені ним на різних середньовічних пам'ятках архітектури Києва, а також на предметах, відшуканих археологами у місті або в його околицях. До цього числа вчений долучив під № 410 видряпаний на стінці амфори-корчаги XI–XIII ст. дворядковий напис⁹. Згідно з інформацією публікатора, ця амфора-корчага була виявлена М. Каргером 1939 р. під час археологічних досліджень усередині Софійського собору, “під підлогою вівтарної частини будівлі”; в іншому реченні дослідник вказує як місцезнаходження “жертвник”¹⁰, тобто, вівтарну частину приділу Свв. апостолів Петра і Павла.

¹ *Закревский Н.* Указ. соч. – Т. II. – С. 902; Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1470–1770. – СПб., 1897. – Т. 1. – С. 143.

² Хрестоматія з історії Української РСР : У 2 т. – К., 1959. – Т. 1: З найдавніших часів до кінця 50-х рр. XIX ст. – С. 128–129.

³ *Прокоп'юк О.* Вказ. праця. – С. 156–157; Головний храм київського Кирилівського Троїцького монастиря у цей час називався Свято-Троїцьким (там само, с. 164).

⁴ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. – М., 2000. – 3-е изд. – Т. III. – С. 384, 407, 408.

⁵ *Антилогов Г. Н.* Бортные знамена как исторический источник (По Путивльским и Рьльским переписным материалам конца XVI и 20-х годов XVII в.) // СА. – 1964. – № 4. – С. 156.

⁶ *Марголіна І., Ульяновський В.* Вказ. праця. – С. 62.

⁷ Там само. – С. 59–63.

⁸ Щира подяка співробітникам науково-фондового відділу НЗ “Софія Київська”: завідувачу сектору обліку О. Опимах та науковому співробітнику В. Гайдуку за допомогу у пошуку необхідних матеріалів та можливість візуально обстежити амфори-корчаги.

⁹ *Высоцкий С. А.* Киевские граффити XI–XVII вв. – К., 1985. – С. 106, табл. LX, 2.

¹⁰ Там же. – С. 106.

книгам та колекційним описам дозволила встановити історію цього предмета та точно локалізувати його місцезнаходження на момент розкопок.

Як вдалося з'ясувати, інвентарний номер СМАА 2490 амфора отримала після того, як була відреставрована 1952 р., коли з п'ятнадцяти більших фрагментів була зібрана ціла форма, а відсутні частини доповнені. Саме в такому вигляді амфора експонується нині у виставковій залі. Вивчення іншого інвентарного номеру – СМАА 2/325, дозволило встановити, що ці п'ятнадцять уламків походять з розкопок 1936 р., там же міститься примітка, що 1952 р. амфора реставрована з 15 уламків та отримала новий інвентарний номер СМАА 2490¹. З того ж таки колекційного опису довідаємось, що під номер СМАА 2/325 потрапили 64 уламки кераміки та голосників, що зберігалися у ящику № 81. Згідно з Актом від 20 липня 1947 р. за підписами В. Левицької, Г. Виницької та Л. Жеваженко, на ящику № 81 містилася етикетка з інформацією, що його вміст походить з розкопок 1936 р. у Михайлівському приділі Софійського собору². Колекційний опис складений під час розбирання ящиків з матеріалами розкопок довоєнних років, що були здійснені підписантами акту у червні-липні 1947 р. за консультацією з археологами Г. Корзухіною та В. Гончаровим. Речі, що не мали чіткої прив'язки в акті зафіксовані окремо, тож немає підстав не довіряти інформації колекційного опису.

Відтак, за інвентарними номерами вдалося встановити, що амфора-корчага була виявлена 1936 р. під час розкопок Т. Мовчанівського, а до фондів потрапила фактично 1947 р.

Після встановлення часу виявлення предмета, була здійснена спроба локалізації місця знахідки амфори-корчаги за допомогою звернення до матеріалів щодо результатів розкопок Т. Мовчанівського. Зважаючи на те, що М. Каргер писав про знахідки в Софійському соборі двох амфор-корчаг³, одну з яких він виявив у Георгіївському приділі 1940 р.⁴, напрям таких пошуків не виглядав складним.

У короткому звіті Т. Мовчанівського про “Археологічні розкопки в Софійському історико-культурному заповіднику за 1936 рік” натрапляємо на інформацію про те, що було знайдено “велику “амфору”⁵.

Ретельно переглянувши “Інвентарну книжку знахідок археологічних досліджень з VIII міс. 1936 р. по XII 1936 р.”, що зберігається у наукових фондах НЗ “Софія Київська”, вдалося віднайти один предмет, який міг бути ототожнений зі згаданою у звіті “великою “амforoю”. Запис здійснено 27 листопада 1936 р., коли під № 627 до інвентарної книги було занесено: “Фрагмент великого глиняного посуду, що стояв в п-о кутку вівтарної частини Г. А. Ф. на глиб. 1,50 мет”⁶. Отже, згадана в звіті амфора не може бути ототожнена з амforoю, на стінці якої виявлене графіті, адже не співпадає локалізація місця знахідки. Позаяк “велика “амфора” виявлена в іншому місці храму – в північно-східному куті колишньої південної внутрішньої галереї Софійського собору – приділу Свв. Антонія та Феодосія Печерських, скорочена поданою Мовчанівським як аббревіатура Г.А.Ф. – “Галерея Антонія {та} Феодосія”. Утім, з урахуванням інформації М. Каргера можна було б припустити, що етикетка на ящику № 81 була неправильною, і в дійсності речі в ньому походили з розкопок у південній внутрішній галереї собору, й амфора з написом – саме та, про яку пише Мовчанівський.

Проте це припущення не підтверджується описом знахідки, наведеному у щоденнику Мовчанівського: “В NO куті, між пілонами північної колони східної арки, виявлено на гл. 90–110 см від рівня чуг[унної] підлоги – фрагментовану корчагу, від якої збереглася вкопана в рудий ґрунт нижня частина. Корчага орнаментована концентричними ритими лініями та хвилястими перекресчуваними складними смугами по вичеревку. Корчага збереглася (від гостро округ-

¹ Науково-фондовий відділ НЗ “Софія Київська”, сектор обліку. Коллекционные описи на предметы, найденные во время раскопок довоенного времени в Софии Киевской и др. памятников, арк. 25.

² Там само, арк. 8-9.

³ Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. – М. ; Л., 1958. – Т. 1. – С. 420.

⁴ Архив ИИМК РАН, ф. 35, оп. 1940, д. 183, л. 4. *Его же*. Отчет о раскопках в киевском Софийском соборе в 1940 г. Приложение: Опись находок.

⁵ Науковий архів НЗ “Софія Київська”, НАДР–927. Археологічні розкопки в Софійському історико-культурному заповіднику за 1936 рік, арк. 2.

⁶ Там само. Інвентарна книжка знахідок археологічних досліджень з VIII міс. 1936 р. по XII 1936 р., арк. 61зв.-62.

лого дна) на висоту 35–40 см., діаметр в глибині, що збереглася = 0,55–0,57 см”¹. Адже корчага з написом орнаментована тільки концентричними лініями, вона не має стрічкового орнаменту.

Під час пошуку серед збережених у фондах НЗ “Софія Київська” амфор-корчаг з розкопок довоєнних років, вдалося виявити згадану Мовчанівським амфору-корчагу з інвентарним номером СМАА 2557; вона була відреставрована 2014 р. художником-реставратором М. Стрихарем. Крім неї, згідно з інвентарними книгами, з розкопок 1936 р., у південній внутрішній галереї Софії Київської походять дві амфори (СМАА 2740/1–2), орнаментовані горизонтальними та хвилястими лініями. Тобто, обидві не відповідають за орнаментациєю тій, на поверхні якого виконаний напис.

У щоденниках археологічних досліджень за 1936 р. Т. Мовчанівського, Д. Натансона та Г. Зацепіної інформації щодо виявлення фрагментів інших амфор-корчаг у приділах Свв. Антонія та Феодосія чи Михайлівському, немає. Амфорі з вівтарної частини приділу Свв. Антонія та Феодосія Печерських пощастило бути виявленою *in situ*, закопаною нижньою частиною в ґрунт, тож ця обставина сприяла її згадуванню у щоденнику. Вочевидь фрагменти інших амфор-корчаг (усі вони відреставровані з уламків) були виявлені в перемішаному з іншим речами стані, тож і заносилися до інвентарної книги скопом як певна кількість “уламків глиняного посуду”². Зважаючи на великі обсяги проведених 1936 р. археологічних досліджень, а також на ту обставину, що у вівтарі Михайлівського приділа головна дослідницька увага тоді зверталася на вивчення облаштування давніх підлог, а от уламкам амфор, голосників та іншого посуду керівниками та асистентами розкопок приділялося менше уваги, а найняті для роботи копачі могли й не звернути уваги на графіті на невеликому фрагменті амфори. Як, наприклад, не були помічені два прорізані знаки біля горла амфори-корчаги з вівтарної частини приділа Свв. Антонія та Феодосія, про яку згадувалось у звіті та щоденниках. І вже під час роботи з реставрації означених предметів на їх стінках були виявлені епіграфічні пам’ятки.

Кілька слів варто висловити щодо можливостей локалізації місця розташування амфори-корчаги в межах вівтарної частини Михайлівського приділа. Звісно, в цьому питанні ми не виходимо за рамки припущень, проте за аналогією з подібними знахідками в Софії Київській, можемо припустити, що амфора знаходилася у північно-східному куті віми Михайлівського приділа. Адже саме в такій локалізації в межах архітектурних об’ємів собору була виявлена амфора у приділі Свв. Антонія та Феодосія (що з початку XII ст. була переоблаштована на закриту каплицю-усипальню князя Володимира Мономаха³), та, як це помітно з опублікованої М. Каргером фотографії⁴, – у Георгіївському приділі. Якщо подивитися на опубліковані Т. Мовчанівським схеми розташування підлог у вівтарі Михайлівського приділа⁵, то саме в цьому місці відсутні плити всіх виявлених дослідником давніх підлог, що свідчить про наявність тут мішаного культурного шару, де могли знаходитися і уламки амфори-корчаги, заглибленої, подібно іншим, нижньою частиною у ґрунт під розібраною підлогою. Згодом під час подальших перебудов, амфора була розбита, а її уламки потрапили до культурного шару цієї частини храму.

Щодо призначення таких вкопаних амфор-корчаг, то М. Каргер припустив, що вони могли слугувати таємними схованками коштовностей⁶. Проте більш вірогідним виглядає припущення С. Висоцького, що ці амфори-корчаги призначалися для зберігання вина для причастя⁷, що підтверджується писемними пам’ятками. Так, у відповіді новгородського архієпископа Нифонта Кіріку владика радить для заупокійних служб священнику “вино своє тримати, купивши корчагу, а також темьян [ладан – В.К.]”, а потім поновлювати запаси з то-

¹ НА ІА НАН України, ф. 20, спр. 73. Софійський заповідник 1936 р. (розкопки). Щоденник Мовчанівського Х. М., арк. 47.

² Пор.: Науковий архів НЗ “Софія Київська”, НАДР–927. Інвентарна книжка..., арк. 14зв., 15зв., 16зв. та ін.

³ Докл. див.: Корниенко В. В., Остапчук А. Н., Колодницький Л. Б. История реставрации, перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. II: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). – К., 2012. – С. 208–235.

⁴ Каргер М. К. Древний Киев. – С. 421, рис. 101.

⁵ НА ІА НАН України, ф. 20, спр. 66. Мовчанівський Т. М. Щоденник керівника археологічними дослідженнями в Софійському історико-культурному заповіднику, арк. 3зв., 4зв., 5зв.

⁶ Каргер М. К. Древний Киев. – С. 420.

⁷ Высоцкий С. А. Указ. соч. – С. 106.

го, що пожертвують люди для проведення заупокійних відправ¹. На думку О. Мусіна, який, щоправда, зосередив більшу увагу на питанні еволюції змін у справі виготовлення просфор, певні зміни у богослужбовій практиці відбулися приблизно в середині XII ст.², тобто, можуть датуватися тим часом, до якого відносяться запитання Кіріка. Варто відзначити, що й амфори-корчаги з'явилися у вівтарних частинах собору в пізніший час, для їх встановлення розбиралася давня підлога собору. Появу амфор-кочаг можна пов'язати зі зростанням кількості замовлених заупокійних відправ, адже стіні вівтарних частин храму майже всипані записами обрахунку кількості проведених поминальних служб³. Зростання їх кількості змусило духовенство Святої Софії облаштувати відповідні місця для зберігання вина та ладану, як то бачимо в пораді архієпископа Нифонта. Цілком можемо погодитися з Висоцьким, що напис-графіті про “біле вино” не стосується вина для причастя, що має бути обов'язково червоним, тож найвірогідніше, напис був нанесений на стінку амфори до того часу, коли вона потрапила до Софійського собору. І вже згодом тара з-під білого “Зокова” вина стала використовуватися священиками у богослужбових потребах.

Отже, нові дослідження епіграфічної пам'ятки та музейного предмета, на якому видряпаній цей напис-графіті, дозволило не тільки правильно прочитати та витлумачити текст, але й також чітко визначити час та місцезнаходження амфори-корчаги при встановленні можливих причин знаходження подібних посудин у вівтарних частинах Софійського собору.

Литвиненко Я. В.

Заступник начальника відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОСТАС ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО В БЛИЖНІХ ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Першим ближньопечерним храмом, який змінив старий дерев'яний іконостас на мідний, була церква прп. Антонія (іл. 1). У верхній частині дяконських врат існуючого мідного іконостасу, на литій хартії існує гравірований напис: “Благословением... Серапиона Митрополита Киевского и Галицкого... сделан сей иконостас во храм ближних пещер Преподобного Антония Печерского иждивением добротных дателей. 1814 года сентября 1 дня...”⁴.

Майстрами, що працювали над його виготовленням, як зазначає В.А. Шиденко, були брати Захарій та Юрій Брезгунови⁵. Тут необхідно відзначити, що дата зафіксована в хартії – це дата проведення першої літургії в храмі, після встановлення в ньому нового мід-

¹ Русская историческая библиотека, издаваемая императорской Археологической комиссией. – Т. VI: Памятники древнерусского канонического права. – Ч. 1 (Памятники XI–XV в.). – СПб., 1908. – Стлб. 24.

² Мусин А. Е. О некоторых особенностях древнерусского богослужения XI–XIII вв. (Церковь Преображения Господня на Нередицком холме в литургическом контексте эпохи) // Новгородский исторический сборник: 800-летию Нередицы посвящается. – Вып. 8 (18). – СПб., 2000. – С. 235.

³ Докл. див.: Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської XI – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела. – К., 2014. – С. 251-256.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24.

⁵ Шиденко В. А., Дарманський П. Ф. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Фотопутівник. – К., 1983. – С. 147.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017